

УДК: 575; 577.21

DOI 10.5281/zenodo.13911279

Копылова Нина Вадимовна, Лактионов Юрий Владимирович, Крюков Алексей
Анатольевич

Kopylova N. V., Laktionov Y. V., Kryukov A.A.

**Оценка влияния арбускулярной микоризы и дефицита воды на
экспрессию генов аквапоринов в модельном растении *Medicago lupulina*
Evaluation of the influence of arbuscular mycorrhiza and water scarcity on the
expression of aquaporin genes in the model plant *Medicago lupulina***

ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной
микробиологии», г. Санкт-Петербург

Арбускулярная микориза (АМ) представляет собой наиболее распространенный растительно-микробный симбиоз, формируемый большинством наземных растений с грибами отдела Glomeromycota.

Грибы арбускулярной микоризы способствуют усилению роста растений и повышению их толерантности к абиотическим и биотическим стресс-факторам. Одним из важнейших параметров, определяющих развитие и рост растений, является строгая регуляция использования воды. Известно, что грибы АМ за счет модуляции экспрессии генов аквапоринов снижают расход воды в условиях засухи, тем самым способствуя их адаптации к условиям дефицита воды. Однако, до сих пор нет полного понимания молекулярно-генетических механизмов регуляции экспрессии генов аквапоринов растения со стороны грибов АМ и в целом механизмов эффективного транспорта воды в растениях при образовании АМ-симбиоза.

Поиск аквапоринов активных в АМ-симбиозе и оценка динамики экспрессии их генов в растении-хозяине при формировании и развитии эффективного АМ-симбиоза могут пролить свет на ключевые механизмы развития эффективного симбиоза с грибами АМ и транспорта воды в растениях при образовании АМ-симбиоза в условиях засухи, а также на механизмы адаптации растений в условиях дефицита воды. Понимание механизмов образования эффективных симбиозов могут быть применены для создания эффективных микробно-растительных систем.

Целью исследования является проведение оценки изменений в уровне экспрессии генов аквапоринов при развитии АМ-симбиоза и в условиях его отсутствия, а также в условиях водного стресса, в различные фазы развития растения-хозяина.

В ходе работы использовалась высокоотзывчивая на инокуляцию АМ линия *MIS-1 Medicago lupulina*, отличительной чертой которой является проявление признаков карликовости в отсутствие инокуляции АМ-грибом, а также высокоэффективный штамм RCAM00320 *Rhizophagus irregularis*, отобранный из коллекции ФГБНУ «ВНИИСХМ».

Предполагается, что в ходе данной работы в дальнейшем благодаря использованию транскриптомных данных *M. lupulina*, полученных на базе лаборатории, в совокупности с подобранными условиями выращивания получится отобрать наиболее значимые гены аквапоринов, оценить влияние АМ на толерантность растения к засухе, а также возможно выявить новые специфические симбиотические гены, задействованные в развитии эффективной АМ.

Ключевые слова: арбускулярная микориза, аквапорины, экспрессия генов, *Medicago lupulina*.

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках соглашения № 075-15-2022-320 от 20.04.2022 г. о предоставлении гранта в форме субсидий из федерального бюджета на осуществление государственной поддержки создания и развития научного центра мирового уровня «Агротехнологии будущего».